

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА У ЖЕНЩИН: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФАКТОРАХ РИСКА, ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ**Исмаилов С.И.^{1,2}, Зуфаров М.М.¹, Абдуллаева М.А.^{1,2}, Бабаджанов С.А.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,2}**¹ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения во всём мире. В последние годы всё большее внимание уделяется гендерным особенностям сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку клиническое течение, патофизиология и результаты лечения ИБС у женщин имеют ряд отличий по сравнению с мужчинами. Целью настоящего обзора является анализ современных данных литературы о распространённости, факторах риска, патофизиологических особенностях, клинических проявлениях, диагностике и современных подходах к лечению ишемической болезни сердца у женщин. Показано, что развитие ИБС у женщин связано как с традиционными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, так и со специфическими факторами, обусловленными гормональным статусом и репродуктивной функцией. У женщин заболевание часто проявляется атипичными симптомами и нередко сопровождается микрососудистой дисфункцией и диффузным поражением коронарных артерий, что может затруднять диагностику заболевания. Современные методы диагностики включают неинвазивные методы визуализации, стресс-эхокардиографию, перфузионную сцинтиграфию миокарда, компьютерную томографию коронарных артерий и коронарографию. Несмотря на развитие современных методов лечения, женщины реже подвергаются инвазивным диагностическим процедурам и реваскуляризации миокарда, что может отрицательно влиять на прогноз заболевания. Таким образом, ишемическая болезнь сердца у женщин характеризуется рядом клинических и патофизиологических особенностей, которые необходимо учитывать при диагностике и выборе тактики лечения. Дальнейшее изучение гендерных аспектов заболевания имеет важное значение для повышения эффективности профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, женщины, сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, реваскуляризация миокарда.

ISCHEMIC HEART DISEASE IN WOMEN: CURRENT CONCEPTS OF RISK FACTORS, DIAGNOSIS AND TREATMENT**Ismailov S.I.^{1,2}, Zufarov M.M.¹, Abdullayeva M.A.^{1,2}, Babadjanov S.A.¹, Mardonov J.N.^{1,2}**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Ischemic heart disease (IHD) remains one of the leading causes of mortality and disability worldwide. In recent years, increasing attention has been paid to gender differences in cardiovascular diseases, as the clinical course, pathophysiology and treatment outcomes of IHD in women differ significantly from those in men. The aim of this review was to analyze current literature data on epidemiology, risk factors, pathophysiological features, clinical manifestations, diagnosis and modern treatment strategies of ischemic heart disease in women. The development of IHD in women is associated with both traditional cardiovascular risk factors and sex-specific factors related to hormonal status and reproductive health. In many cases, women present with atypical symptoms and a higher prevalence of coronary microvascular dysfunction and diffuse coronary artery disease, which complicates diagnosis. Modern diagnostic approaches include non-invasive imaging techniques, stress echocardiography, myocardial perfusion scintigraphy, coronary computed tomography angiography and coronary angiography. Despite advances in cardiovascular medicine, women are less likely to undergo invasive diagnostic procedures and myocardial revascularization, which may adversely affect clinical outcomes. Understanding gender-specific aspects of ischemic heart disease is essential for improving early diagnosis, prevention and treatment strategies in women.

Keywords: ischemic heart disease, women, cardiovascular diseases, risk factors, myocardial revascularization.

АЁЛЛАРДА ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ: ХАВФ ОМИЛЛАРИ, ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ

Исмаилов С.И.^{1,2}, Зуфаров М.М.¹, Абдуллаева М.А.^{1,2}, Бабаджанов С.А.¹, Мардонов Ж.Н.^{1,2}

¹“Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий - амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак ишемик касаллиги (ЮИК) бутун дунёда аҳоли ўлими ва ногиронлигининг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Сўнги йилларда юрак-қон томир касалликларининг гендер хусусиятларига тобора кўпроқ эътибор қаратилмоқда, чунки аёлларда ЮИКнинг клиник кечиши, патофизиологияси ва даволаш натижалари эркакларникидан бир қатор жиҳатлари билан фарқ қилади. Мазкур адбиётлар шарҳидан мақсад – аёлларда юрак ишемик касаллигининг тарқалиши, хавф омиллари, патофизиологик хусусиятлари, клиник кўринишлари, диагностикаси ҳамда даволашга оид замонавий ёндашувлар ҳақидаги адабиёт маълумотларини таҳлил қилишдир. Аёлларда ЮИК ривожланиши юрак-қон томир касалликларининг анъанавий хавф омиллари билан бир қаторда, гормонал ҳолат ва репродуктив функцияга боғлиқ ўзига хос омиллар билан ҳам боғлиқлиги кўрсатиб ўтилган. Аёлларда касаллик кўпинча атипик аломатлар билан намоён бўлади ва микротомирлар дисфункцияси ҳамда коронар артерияларнинг диффуз шикастланиши билан кечади, бу эса касаллик таиҳисини қийинлаштириши мумкин. Замонавий диагностика усуллари ноинвазив визуализация усулларини, стресс-эхокардиографияни, миокард перфузион сцинтиграфиясини, коронар артериялар компьютер томографиясини ва коронарографияни ўз ичига олади. Даволашнинг замонавий усуллари ривожланганига қарамай, аёллар инвазив диагностика муолажаларига ва миокард реваскуляризациясига камроқ жалб этилмоқда, бу эса касаллик оқибатига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шундай қилиб, аёллардаги юрак ишемик касаллиги таиҳис қўйиши ва даволаш тактикасини танлашда инobatга олинishi лозим бўлган бир қатор клиник ҳамда патофизиологик хусусиятлар билан ажралиб туради. Касалликнинг гендер жиҳатларини янада чуқурроқ ўрганиши аёлларда юрак-қон томир касалликларининг олдини олиши ва даволаш самарадорлигини ошириши учун муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, аёллар, юрак-қон томир касалликлари, хавф омиллари, миокард реваскуляризацияси.

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят более 17 миллионов жизней, при этом значительную долю среди них составляет ишемическая болезнь сердца [6]. Основным патогенетическим механизмом развития ИБС является несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и возможностями коронарного кровотока, возникающее вследствие атеросклеротического поражения коронарных артерий [7].

В течение длительного времени ишемическая болезнь сердца рассматривалась преимущественно как заболевание мужского населения. Однако в последние десятилетия накоплено значительное количество данных, свидетельствующих о высокой распространённости данной патологии среди женщин. Более того, в ряде стран сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти у женщин, опережая онкологические заболевания и другие хронические патологии [19].

Особый интерес представляет тот факт, что клиническое течение ишемической болезни сердца у женщин имеет ряд принципиальных отличий по сравнению с мужчинами. Согласно данным крупного международного исследования INTERHEART, в котором приняли участие более 52 тысяч пациентов с инфарктом миокарда, первые проявления ишемической болезни сердца у женщин возникают в среднем на 8–10 лет позже, чем у мужчин [20]. Данное обстоятельство во многом связано с протективным влиянием эстрогенов на сердечно-сосудистую систему в репродуктивном возрасте. Однако после наступления менопаузы риск развития атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых осложнений значительно возрастает.

Несмотря на более позднее начало заболевания, прогноз у женщин нередко оказывается менее благоприятным. В ряде исследований показано, что смертность от инфаркта миокарда среди женщин в первые годы после развития заболевания может быть выше, чем среди мужчин [10]. Это объясняется несколькими факторами, включая особенности патофизиологии заболевания, более частое наличие

сопутствующих заболеваний, а также позднюю диагностику и менее активное использование современных методов лечения.

Важным аспектом проблемы является наличие специфических факторов риска, характерных для женского организма. Помимо традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет и курение, у женщин большое значение имеют гормональные и репродуктивные факторы. К ним относятся ранняя менопауза, осложнения беременности, использование гормональных контрацептивов и заместительной гормональной терапии [2]. Эти факторы могут оказывать существенное влияние на развитие атеросклероза и формирование ишемической болезни сердца.

Следует также отметить, что клиническая картина ишемической болезни сердца у женщин часто отличается от классических проявлений заболевания. В отличие от мужчин, у которых наиболее типичным симптомом является стенокардия напряжения, женщины нередко предъявляют жалобы на одышку, слабость, повышенную утомляемость, боль в спине или эпигастральной области. Подобные атипичные проявления могут затруднять своевременную диагностику заболевания и приводить к задержке начала лечения [12].

Кроме того, в последние годы активно обсуждается проблема недостаточного использования инвазивных методов диагностики и лечения ишемической болезни сердца у женщин. По данным ряда исследований, женщины реже направляются на коронарографию и реваскуляризацию миокарда, несмотря на сопоставимый или даже более высокий риск сердечно-сосудистых осложнений [3,8]. Это обстоятельство может существенно влиять на прогноз заболевания и требует дальнейшего изучения.

Таким образом, гендерные различия в эпидемиологии, факторах риска, патофизиологии и клиническом течении ишемической болезни сердца обуславливают необходимость более детального изучения данной проблемы. Повышение информированности врачей о специфических особенностях заболевания у женщин, совершенствование методов ранней диагностики и разработка персонализированных подходов к лечению могут способствовать снижению смертности и улучшению качества жизни пациенток.

Цель настоящей работы — проанализировать современные данные литературы о гендерных особенностях ишемической болезни сердца у женщин, а также рассмотреть основные факторы риска, особенности диагностики и современные подходы к лечению данной патологии.

Материалы и методы. Материалом для настоящего исследования послужили данные современных отечественных и зарубежных научных публикаций, посвящённых проблеме ишемической болезни сердца у женщин.

Проведен аналитический обзор научной литературы, опубликованной в ведущих медицинских журналах и международных базах данных, включая PubMed, Scopus, Web of Science, а также рекомендации международных профессиональных кардиологических обществ.

В анализ были включены публикации, освещающие эпидемиологию, факторы риска, патофизиологические особенности, клинические проявления, методы диагностики и современные подходы к лечению ишемической болезни сердца у женщин. Особое внимание уделялось результатам крупных международных исследований, посвящённых гендерным различиям сердечно-сосудистых заболеваний, включая исследования INTERHEART, Euro Heart Survey и рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC).

Анализ литературных источников проводился с использованием методов сравнительного анализа, систематизации и обобщения научных данных. Полученные сведения были сгруппированы по основным направлениям исследования: эпидемиология ишемической болезни сердца у женщин, факторы риска, особенности клинического течения, диагностика и современные методы лечения.

Результаты анализа позволили выявить основные гендерные особенности ишемической болезни сердца, определить ключевые факторы риска и современные направления профилактики и лечения данной патологии.

Эпидемиология ишемической болезни сердца у женщин. Ишемическая болезнь сердца остаётся одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современной кардиологии. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения во всём мире, а их доля составляет более 30% всех случаев смерти. В структуре сердечно-сосудистой патологии ведущая роль принадлежит ишемической болезни сердца, которая характеризуется высоким уровнем распространённости, инвалидизации и летальности [6].

Несмотря на то что в течение длительного времени ИБС рассматривалась преимущественно как заболевание мужского населения, в последние десятилетия отмечается значительный рост распространённости данной патологии среди женщин. По данным международных эпидемиологических ис-

следований, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти среди женщин в большинстве развитых и развивающихся стран. При этом ишемическая болезнь сердца занимает лидирующее место среди причин смертности у женщин старших возрастных групп [19].

Согласно данным крупных международных исследований, мужчины страдают ишемической болезнью сердца приблизительно в три раза чаще, чем женщины в молодом и среднем возрасте [1]. Однако после наступления менопаузы эти различия постепенно уменьшаются. Это объясняется тем, что до менопаузы женские половые гормоны, прежде всего эстрогены, оказывают защитное влияние на сердечно-сосудистую систему. Они способствуют улучшению липидного профиля, повышению уровня липопротеинов высокой плотности и снижению уровня липопротеинов низкой плотности, что препятствует развитию атеросклероза [2].

После наступления менопаузы защитное действие эстрогенов значительно ослабевает, что приводит к ускорению атеросклеротического процесса и повышению риска сердечно-сосудистых осложнений. В результате распространённость ишемической болезни сердца у женщин старших возрастных групп существенно возрастает и постепенно приближается к показателям, наблюдаемым у мужчин.

Результаты крупного международного исследования INTERHEART, охватившего более 52 тысяч пациентов из 52 стран мира, показали, что первые клинические проявления ишемической болезни сердца у женщин возникают в среднем на 8–10 лет позже, чем у мужчин [20]. Однако, несмотря на более позднее начало заболевания, смертность среди женщин после развития инфаркта миокарда может быть выше, чем среди мужчин. Это связано как с биологическими особенностями течения заболевания, так и с более поздней диагностикой и недостаточным использованием современных методов лечения.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» ишемической болезни сердца у женщин. Данное явление во многом связано с изменением образа жизни, увеличением распространённости метаболического синдрома, ожирения, сахарного диабета и стрессовых факторов. Кроме того, значительное влияние на развитие сердечно-сосудистых заболеваний оказывают социально-экономические условия, уровень медицинской информированности населения и доступность медицинской помощи [12].

По данным ряда исследований, значительную роль в формировании ишемической болезни сердца у женщин играют модифицируемые факторы риска. Среди них особое значение имеют артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет, ожирение и курение. Вклад этих факторов в развитие заболевания у женщин может отличаться от такового у мужчин. Например, курение и психоэмоциональный стресс оказывают более выраженное неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему женщин [1].

Серьёзной проблемой остаётся недостаточная диагностика ишемической болезни сердца у женщин. В ряде исследований показано, что женщины реже направляются на инвазивные диагностические процедуры, такие как коронарография, даже при наличии клинических признаков заболевания. Так, по данным исследования Euro Heart Survey, лишь около 42% женщин со стабильной стенокардией направлялись на проведение коронарографии [3]. Это может приводить к позднему выявлению заболевания и ухудшению прогноза.

Таким образом, современные эпидемиологические данные свидетельствуют о высокой распространённости ишемической болезни сердца среди женщин и наличии выраженных гендерных различий в её развитии и клиническом течении. Учитывая увеличение продолжительности жизни населения и рост распространённости факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, проблема ишемической болезни сердца у женщин приобретает всё большую актуальность и требует дальнейшего изучения.

Факторы риска ишемической болезни сердца у женщин. Развитие ишемической болезни сердца является многофакторным процессом, в основе которого лежит комплексное воздействие различных биологических, метаболических и поведенческих факторов. В настоящее время факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний принято разделять на традиционные, общие для обоих полов, и специфические, характерные преимущественно для женского организма. Учет этих факторов имеет большое значение для ранней диагностики, профилактики и своевременного лечения ишемической болезни сердца у женщин.

Традиционные факторы риска. К числу традиционных факторов риска ишемической болезни сердца относятся артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет, ожирение, курение, малоподвижный образ жизни и наследственная предрасположенность. Эти факторы играют важную

роль в формировании атеросклеротического поражения коронарных артерий и развитии ишемии миокарда [6].

Одним из наиболее значимых факторов риска является артериальная гипертензия. Повышение артериального давления способствует повреждению эндотелия сосудов, нарушению сосудистого тонуса и ускорению развития атеросклеротического процесса. У женщин старших возрастных групп артериальная гипертензия встречается значительно чаще, чем у мужчин, что связано с гормональными изменениями, происходящими в период менопаузы.

Существенную роль в развитии ишемической болезни сердца играет нарушение липидного обмена. Повышение уровня липопротеинов низкой плотности и снижение концентрации липопротеинов высокой плотности способствуют накоплению холестерина в сосудистой стенке и формированию атеросклеротических бляшек. В период менопаузы у женщин наблюдаются неблагоприятные изменения липидного профиля, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний [2].

Сахарный диабет также является важным фактором риска ишемической болезни сердца. Наличие диабета значительно повышает вероятность развития атеросклероза и сердечно-сосудистых осложнений. При этом влияние сахарного диабета на риск развития ишемической болезни сердца у женщин может быть более выраженным, чем у мужчин.

Курение является одним из наиболее значимых модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Никотин и другие токсические компоненты табачного дыма оказывают неблагоприятное воздействие на сосудистую стенку, способствуют развитию эндотелиальной дисфункции и повышают склонность к тромбообразованию. Исследования показывают, что курение увеличивает риск развития инфаркта миокарда у женщин в несколько раз, особенно при сочетании с другими факторами риска [1].

Немаловажное значение имеют также ожирение и малоподвижный образ жизни. Избыточная масса тела способствует развитию метаболического синдрома, сопровождающегося инсулинорезистентностью, дислипидемией и артериальной гипертензией. Все эти изменения существенно повышают риск развития ишемической болезни сердца.

Специфические факторы риска у женщин. Помимо традиционных факторов риска, у женщин существуют специфические факторы, связанные с особенностями гормонального статуса и репродуктивной функции. К ним относятся менопауза, ранняя менопауза, осложнения беременности, использование гормональных контрацептивов и заместительной гормональной терапии.

Менопауза является одним из наиболее значимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Снижение уровня эстрогенов приводит к ухудшению липидного профиля, повышению уровня холестерина и ускорению развития атеросклеротического процесса. Эстрогены оказывают защитное влияние на сердечно-сосудистую систему, способствуя поддержанию нормальной функции эндотелия и предотвращая развитие сосудистых нарушений. Поэтому после наступления менопаузы риск ишемической болезни сердца у женщин значительно возрастает [2].

Особое значение имеют осложнения беременности, такие как преэклампсия, гестационный диабет и артериальная гипертензия беременных. В последние годы доказано, что женщины, перенесшие подобные осложнения, имеют более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте.

Применение гормональных контрацептивов также может оказывать влияние на риск развития ишемической болезни сердца, особенно при наличии сопутствующих факторов риска, таких как курение или артериальная гипертензия. При длительном использовании гормональных препаратов возможно повышение уровня тромбообразования и развитие сосудистых осложнений.

Психосоциальные факторы. Важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний играют психосоциальные факторы. Хронический стресс, депрессия и тревожные расстройства оказывают неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему, способствуя развитию эндотелиальной дисфункции и повышению активности симпатической нервной системы.

Установлено, что психоэмоциональное напряжение и стрессовые ситуации могут увеличивать риск развития ишемической болезни сердца, особенно у женщин среднего и пожилого возраста. Кроме того, стресс может способствовать формированию неблагоприятных поведенческих факторов риска, таких как курение, переедание и снижение физической активности.

Таким образом, развитие ишемической болезни сердца у женщин обусловлено комплексным воздействием традиционных и специфических факторов риска. Учет этих факторов имеет важное значение для разработки эффективных профилактических мероприятий и раннего выявления заболевания.

Патофизиологические особенности ишемической болезни сердца у женщин. Патофизиология ишемической болезни сердца у женщин имеет ряд особенностей, которые отличают её от аналогичных процессов у мужчин. Эти различия обусловлены влиянием гормональных факторов, особенностями строения и функционирования коронарного русла, а также различиями в механизмах развития атеросклеротического поражения сосудов [10,11].

Одним из ключевых механизмов развития ишемической болезни сердца является атеросклеротическое поражение коронарных артерий. Однако у женщин структура атеросклеротических поражений может отличаться от таковой у мужчин. У мужчин чаще наблюдается локальное стенозирующее поражение крупных эпикардальных коронарных артерий, тогда как у женщин более характерно диффузное поражение сосудистой стенки и нарушение функции микрососудистого русла. Подобные изменения могут приводить к развитию так называемой микрососудистой ишемии, при которой коронарные артерии не имеют выраженных стенозов, однако кровоснабжение миокарда остаётся недостаточным [8].

В последние годы большое внимание уделяется роли эндотелиальной дисфункции в развитии ишемической болезни сердца у женщин. Эндотелий сосудов играет важную роль в регуляции сосудистого тонуса, тромбообразования и воспалительных процессов. Нарушение функции эндотелия приводит к снижению выработки оксида азота, повышению сосудистого тонуса и развитию воспалительных изменений в сосудистой стенке. Эти процессы способствуют прогрессированию атеросклероза и ухудшению коронарного кровотока [6].

Существенное влияние на патогенез ишемической болезни сердца у женщин оказывают гормональные факторы. Эстрогены обладают выраженным кардиопротективным эффектом. Они способствуют улучшению липидного обмена, повышают уровень липопротеинов высокой плотности и снижают концентрацию липопротеинов низкой плотности. Кроме того, эстрогены оказывают благоприятное влияние на функцию эндотелия и способствуют расширению сосудов [2].

После наступления менопаузы уровень эстрогенов в организме женщины значительно снижается, что приводит к утрате их защитного эффекта. В результате происходят неблагоприятные изменения липидного профиля, усиливается воспалительный процесс в сосудистой стенке и ускоряется развитие атеросклероза. Эти изменения сопровождаются повышением риска сердечно-сосудистых осложнений [10].

Одной из характерных особенностей ишемической болезни сердца у женщин является высокая распространённость коронарного вазоспазма. Спазм коронарных артерий может приводить к кратковременному нарушению кровоснабжения миокарда даже при отсутствии выраженных атеросклеротических изменений. Подобные состояния могут проявляться приступами стенокардии и другими клиническими симптомами ишемии [15].

В последние годы также активно изучается роль воспалительных процессов в развитии ишемической болезни сердца. Хроническое воспаление способствует повреждению сосудистой стенки и ускоряет формирование атеросклеротических бляшек. Установлено, что у женщин нередко выявляется повышенный уровень воспалительных маркеров, включая С-реактивный белок, что может свидетельствовать о более выраженной воспалительной активности [6].

Следует отметить, что у женщин ишемическая болезнь сердца нередко сопровождается сочетанием нескольких патогенетических механизмов, включая атеросклеротическое поражение коронарных артерий, микрососудистую дисфункцию и вазоспазм. Такое сочетание факторов может существенно затруднять диагностику заболевания, поскольку при проведении коронарографии нередко отсутствуют значимые стенозы крупных коронарных артерий [8,10].

Таким образом, патофизиология ишемической болезни сердца у женщин характеризуется сложным взаимодействием гормональных, сосудистых и метаболических факторов. Учет этих особенностей имеет важное значение для понимания механизмов развития заболевания, а также для разработки эффективных методов диагностики и лечения ишемической болезни сердца у женщин [11].

Клинические проявления ишемической болезни сердца у женщин. Клинические проявления ишемической болезни сердца у женщин имеют ряд особенностей, отличающих их от типичных симптомов заболевания у мужчин. Эти различия обусловлены как патофизиологическими механизмами заболевания, так и особенностями гормонального статуса, восприятия болевого синдрома и наличием сопутствующих заболеваний [10,11].

Классическим проявлением ишемической болезни сердца считается приступ стенокардии, характеризующийся давящей или сжимающей болью за грудиной, возникающей при физической нагрузке или эмоциональном напряжении и исчезающей в покое или после приема нитроглицерина. Однако у женщин подобная типичная клиническая картина наблюдается значительно реже. По дан-

ным ряда исследований, у женщин чаще встречаются атипичные формы ишемической болезни сердца, что может существенно затруднять своевременную диагностику заболевания [10].

У многих пациенток заболевание может проявляться неспецифическими симптомами, которые не всегда ассоциируются с патологией сердечно-сосудистой системы. К наиболее распространённым атипичным проявлениям ишемической болезни сердца у женщин относятся:

- одышка при физической нагрузке;
- повышенная утомляемость;
- слабость;
- боль в области спины, шеи или нижней челюсти;
- дискомфорт в эпигастральной области;
- тошнота и головокружение.

Подобные симптомы нередко воспринимаются как проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта или опорно-двигательной системы, что может приводить к диагностическим ошибкам и позднему обращению за медицинской помощью [12].

Следует отметить, что у женщин чаще наблюдается так называемая безболевого ишемия миокарда. В подобных случаях ишемия сердечной мышцы протекает без выраженного болевого синдрома и может выявляться только при проведении инструментальных методов исследования, таких как электрокардиография или нагрузочные тесты [4]. Данная форма заболевания представляет особую диагностическую проблему, поскольку длительное время может оставаться нераспознанной.

Одной из характерных особенностей ишемической болезни сердца у женщин является более высокая частота нестабильных форм заболевания. У женщин чаще отмечается развитие нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без подъема сегмента ST, что может быть связано с особенностями атеросклеротического поражения коронарных артерий и микрососудистой дисфункцией [15].

В ряде случаев клинические проявления заболевания могут быть связаны с коронарным вазоспазмом или нарушением функции микрососудистого русла. Подобные состояния могут сопровождаться приступами стенокардии при отсутствии выраженных стенозов крупных коронарных артерий, что также затрудняет диагностику заболевания при проведении коронарографии [8].

Следует также учитывать влияние сопутствующих заболеваний на клиническое течение ишемической болезни сердца у женщин. Наличие сахарного диабета, артериальной гипертензии, ожирения и метаболического синдрома может существенно изменять характер клинических проявлений заболевания и повышать риск развития сердечно-сосудистых осложнений [6].

Кроме того, важную роль в формировании клинической картины заболевания играют психоэмоциональные факторы. Хронический стресс, тревожные расстройства и депрессия могут усиливать субъективные проявления заболевания и ухудшать качество жизни пациенток [1].

Таким образом, клинические проявления ишемической болезни сердца у женщин характеризуются значительным разнообразием и нередко отличаются от классической симптоматики заболевания. Атипичные формы заболевания могут приводить к поздней диагностике и задержке начала лечения, что требует более внимательного отношения врачей к жалобам и клиническим особенностям течения заболевания у женщин.

Современные методы диагностики ишемической болезни сердца у женщин. Диагностика ишемической болезни сердца у женщин представляет определённые трудности, что связано с особенностями клинического течения заболевания, более частым наличием атипичных симптомов и различиями в патофизиологических механизмах ишемии миокарда. В связи с этим для выявления ишемической болезни сердца у женщин требуется комплексный подход, включающий клиническое обследование, лабораторные исследования и современные инструментальные методы диагностики [10,11].

Первоначальная диагностика заболевания начинается с тщательного анализа жалоб, анамнеза заболевания и оценки факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание уделяется наличию артериальной гипертензии, сахарного диабета, дислипидемии, ожирения, курения, а также гормональных и репродуктивных факторов риска, которые могут оказывать значительное влияние на развитие ишемической болезни сердца у женщин [6].

Одним из наиболее доступных и широко применяемых методов диагностики является электрокардиография (ЭКГ). Данный метод позволяет выявить признаки ишемии миокарда, нарушения ритма и проводимости сердца, а также последствия перенесённого инфаркта миокарда. Однако чувствительность стандартной электрокардиографии у женщин может быть ниже, чем у мужчин, особенно при наличии микрососудистой ишемии [4].

Для повышения диагностической точности широко используются нагрузочные тесты, включающие велоэргометрию и тредмил-тест. Эти методы позволяют выявить ишемические изменения миокарда при физической нагрузке и оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Однако у женщин результаты нагрузочных тестов могут быть менее специфичными, что связано с особенностями гормонального статуса и более высокой частотой ложноположительных результатов [4].

В последние годы всё большее значение приобретают методы визуализации миокарда. Одним из наиболее информативных методов является стресс-эхокардиография, позволяющая оценить сократительную функцию миокарда и выявить зоны ишемии при физической или фармакологической нагрузке. Этот метод обладает более высокой диагностической точностью по сравнению с традиционными нагрузочными тестами и широко используется при обследовании женщин с подозрением на ишемическую болезнь сердца [4].

Перфузионная сцинтиграфия миокарда является ещё одним важным методом диагностики ишемии. Данный метод позволяет оценить распределение кровотока в миокарде и выявить зоны недостаточного кровоснабжения. Особенно ценным этот метод является при диагностике микрососудистой ишемии, которая чаще встречается у женщин [8].

Современные методы неинвазивной диагностики также включают компьютерную томографию коронарных артерий. Коронарная КТ-ангиография позволяет визуализировать коронарные сосуды, оценить степень атеросклеротического поражения и выявить наличие стенозов коронарных артерий. Этот метод отличается высокой чувствительностью и может использоваться для ранней диагностики атеросклероза [11].

Золотым стандартом диагностики ишемической болезни сердца остаётся коронарография. Данный метод позволяет непосредственно визуализировать коронарные артерии и определить степень их поражения. Коронарография является наиболее точным методом выявления стенозов коронарных сосудов и широко используется при планировании хирургического лечения, включая чрескожные коронарные вмешательства и аортокоронарное шунтирование [3].

Однако следует отметить, что у женщин при проведении коронарографии нередко выявляются менее выраженные стенозы коронарных артерий по сравнению с мужчинами. Это связано с более высокой распространённостью микрососудистой дисфункции и диффузного атеросклеротического поражения сосудов, которые могут не выявляться при традиционной коронарографии [8].

Несмотря на наличие современных методов диагностики, женщины реже направляются на неинвазивные диагностические процедуры. По данным исследования Euro Heart Survey, лишь около 42% женщин со стабильной стенокардией были направлены на проведение коронарографии, тогда как среди мужчин этот показатель был значительно выше [3].

Таким образом, диагностика ишемической болезни сердца у женщин требует комплексного использования различных методов исследования. Учет гендерных особенностей клинического течения заболевания и применение современных методов визуализации позволяют повысить точность диагностики и своевременно начать лечение.

Современные методы лечения ишемической болезни сердца у женщин. Лечение ишемической болезни сердца у женщин направлено на устранение ишемии миокарда, предотвращение прогрессирования атеросклеротического процесса, снижение риска сердечно-сосудистых осложнений и улучшение качества жизни пациенток. Современные подходы к терапии включают медикаментозное лечение, модификацию факторов риска и методы реваскуляризации миокарда [6, 11].

Медикаментозная терапия. Медикаментозное лечение является основой терапии ишемической болезни сердца и направлено на уменьшение выраженности симптомов заболевания, предотвращение тромбообразования и стабилизацию атеросклеротических бляшек.

Одним из ключевых компонентов лечения являются антиагрегантные препараты, которые уменьшают риск тромботических осложнений. Наиболее широко применяются препараты ацетилсалициловой кислоты и ингибиторы рецепторов P2Y₁₂, которые способствуют снижению риска инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых событий [6].

Важную роль играет гиполипидемическая терапия. Статины являются препаратами первой линии для снижения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности и предотвращения прогрессирования атеросклероза. Многочисленные исследования показали, что применение статинов значительно снижает риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ишемической болезнью сердца [11].

Для уменьшения ишемии миокарда широко применяются β-адреноблокаторы, которые снижают потребность миокарда в кислороде за счёт уменьшения частоты сердечных сокращений и сокра-

тимости миокарда. Кроме того, в лечении используются антагонисты кальция и нитраты, обладающие выраженным антиангинальным эффектом.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II также занимают важное место в терапии ишемической болезни сердца. Эти препараты способствуют улучшению функции эндотелия, снижению артериального давления и уменьшению риска сердечно-сосудистых осложнений [6].

Реваскуляризация миокарда. При выраженном поражении коронарных артерий и неэффективности медикаментозной терапии применяются методы реваскуляризации миокарда. К основным методам относятся чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) и аортокоронарное шунтирование (АКШ).

Чрескожное коронарное вмешательство включает проведение баллонной ангиопластики и имплантацию коронарных стентов. Этот метод широко используется при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца и позволяет восстановить кровоток в поражённых коронарных артериях [3].

Аортокоронарное шунтирование применяется при множественном поражении коронарных сосудов и в случаях, когда проведение чрескожного вмешательства невозможно или нецелесообразно. Операция заключается в создании обходного пути кровотока с использованием сосудистых трансплантатов.

Следует отметить, что у женщин результаты реваскуляризации могут отличаться от таковых у мужчин. В ряде исследований показано, что у женщин чаще наблюдаются послеоперационные осложнения, включая рестеноз коронарных артерий и повторные сердечно-сосудистые события [15].

Кроме того, женщины реже направляются на проведение коронарографии и реваскуляризации миокарда. По данным исследования Euro Heart Survey, лишь около 42% женщин со стабильной стенокардией были направлены на проведение коронарографии [3]. Это может приводить к более позднему проведению хирургического лечения и ухудшению прогноза заболевания.

Модификация факторов риска. Неотъемлемой частью лечения ишемической болезни сердца является коррекция факторов риска. К основным профилактическим мероприятиям относятся:

- отказ от курения;
- нормализация массы тела;
- повышение физической активности;
- контроль артериального давления;
- коррекция нарушений липидного обмена;
- контроль уровня глюкозы крови.

Комплексная коррекция факторов риска позволяет существенно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений и улучшить долгосрочный прогноз у пациенток с ишемической болезнью сердца.

Таким образом, лечение ишемической болезни сердца у женщин должно быть комплексным и включать медикаментозную терапию, коррекцию факторов риска и, при необходимости, методы реваскуляризации миокарда. Учет гендерных особенностей заболевания позволяет повысить эффективность лечения и снизить риск развития осложнений.

Обсуждение. Проблема ишемической болезни сердца у женщин в последние десятилетия привлекает всё больше внимания исследователей. Несмотря на значительный прогресс в области кардиологии, гендерные особенности развития, клинического течения и лечения данного заболевания остаются недостаточно изученными. Полученные данные свидетельствуют о том, что ишемическая болезнь сердца у женщин имеет ряд характерных особенностей, которые необходимо учитывать при диагностике и выборе тактики лечения [10,11].

Одной из важнейших особенностей является более позднее начало заболевания у женщин. Как показывают результаты международных исследований, первые проявления ишемической болезни сердца у женщин возникают в среднем на 8–10 лет позже, чем у мужчин. Это во многом связано с кардиопротективным действием эстрогенов в репродуктивном возрасте [2,20]. Однако после наступления менопаузы защитное влияние женских половых гормонов значительно снижается, что приводит к ускоренному развитию атеросклеротического процесса и увеличению частоты сердечно-сосудистых осложнений.

Особого внимания заслуживает тот факт, что клиническая картина ишемической болезни сердца у женщин нередко отличается от типичных проявлений заболевания. У женщин значительно чаще наблюдаются атипичные симптомы, такие как одышка, слабость, повышенная утомляемость и боли в области спины или эпигастральной области. Подобные проявления могут приводить к диагностическим ошибкам и задержке начала лечения [10].

Кроме того, у женщин чаще встречается микрососудистая дисфункция и диффузное поражение коронарных артерий, что может затруднять диагностику заболевания. В ряде случаев при проведении коронарографии значимые стенозы коронарных артерий не выявляются, несмотря на наличие клинических признаков ишемии миокарда [8].

Важным аспектом является также влияние факторов риска на развитие заболевания. Несмотря на то что традиционные факторы риска, такие как артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия и курение, характерны как для мужчин, так и для женщин, их влияние на сердечно-сосудистую систему у женщин может быть более выраженным [6]. Например, сахарный диабет и курение увеличивают риск развития ишемической болезни сердца у женщин в большей степени, чем у мужчин.

Существенную роль в развитии ишемической болезни сердца у женщин играют и специфические факторы риска, связанные с гормональным статусом и репродуктивной функцией. К ним относятся ранняя менопауза, осложнения беременности, применение гормональных контрацептивов и заместительной гормональной терапии [2]. Эти факторы могут способствовать развитию эндотелиальной дисфункции, нарушению липидного обмена и прогрессированию атеросклероза.

Несмотря на наличие современных методов диагностики и лечения, женщины реже подвергаются инвазивным диагностическим процедурам и реваскуляризации миокарда. По данным исследования Euro Heart Survey, женщины значительно реже направляются на проведение коронарографии и хирургического лечения по сравнению с мужчинами [3]. Подобные различия могут негативно сказываться на прогнозе заболевания и требуют дальнейшего изучения.

Таким образом, современные исследования подтверждают наличие выраженных гендерных различий в развитии, клиническом течении и лечении ишемической болезни сердца. Учет этих особенностей имеет важное значение для повышения эффективности диагностики и лечения заболевания у женщин.

Заключение. Ишемическая болезнь сердца у женщин представляет собой актуальную медицинскую проблему, характеризующуюся рядом клинических и патофизиологических особенностей. Заболевание у женщин часто проявляется атипичной симптоматикой, что может приводить к поздней диагностике и задержке начала лечения.

Существенную роль в развитии заболевания играют как традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, так и специфические факторы, связанные с гормональным статусом и репродуктивной функцией женщины. Кроме того, у женщин чаще наблюдаются микрососудистая дисфункция и диффузное поражение коронарных артерий, что может затруднять диагностику заболевания.

Современные методы диагностики и лечения позволяют значительно улучшить прогноз заболевания, однако их применение у женщин по-прежнему остаётся недостаточным. В связи с этим необходимо дальнейшее изучение гендерных особенностей ишемической болезни сердца, совершенствование методов ранней диагностики и разработка персонализированных подходов к лечению данной патологии.

Список литературы:

1. Вардугина Н. Ишемическая болезнь сердца у женщин в возрасте до 55 лет (клинико-популяционное исследование). Дисс. д-ра мед. наук. Москва; 2005.
2. Кузнецов А.Н., Карпухин И.Б., Карпухина Е.В. Ишемическая болезнь сердца: стабильные формы. Учебное пособие. Москва; 2013. С. 5–10.
3. Рекомендации ESC/EACTS по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца // Vahanian A. et al. 2021. Российский кардиологический журнал. – 2022. – Т. 27. – №. 7. – С. 371-434.
4. Chieffo A., Hoyer A., Mauri F., Mikhail G., Ammerer M., Grines C., et al. Gender-based issues in interventional cardiology: a consensus statement from the Women in Innovations (WIN) Initiative. *Rev Esp Cardiol.* 2010;63(2):200-208.
5. Daly C., Clemens F., López-Sendón J.L., Tavazzi L., Boersma E., Danchin N., et al. Gender differences in the management and clinical outcome of stable angina. *Circulation.* 2006;113:490-498.
6. Duda-Pyszny D., Trzeciak P., Gąsior M. Sex differences in outcomes after cardiac surgery. *Kardiochir Torakochirurgia Pol.* 2018;15(1):44-48.
7. Moroni F., Beneduce A., Giustino G., Park S.J., Daemen J., Morice M.C., et al. Sex differences in outcomes after percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass graft for left main disease: insights from the DELTA registries. *J Am Heart Assoc.* 2022;11(5):e023849.

8. Brown J.C., Gerhardt T.E., Kwon E. Risk factors for coronary artery disease. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022.
9. Lansky A.J., Hochman J.S., Ward P.A., Mintz G.S., Fabunmi R., Berger P.B., et al. Percutaneous coronary intervention and adjunctive pharmacotherapy in women: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association. *Circulation*. 2005;111:940-953.
10. Lansky A.J., Pietras C., Costa R.A., Tsuchiya Y., Brodie B.R., Cox D.A., et al. Gender differences in outcomes after primary angioplasty versus primary stenting for acute myocardial infarction: results from the CADILLAC trial. *Circulation*. 2005;111:1611-1618.
11. Mehta L.S., Beckie T.M., DeVon H.A., Grines C.L., Krumholz H.M., Johnson M.N., et al. Acute myocardial infarction in women: a scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*. 2016;133:916-947.
12. Merz C.N.B., Andersen H., Sprague E., Burns A., Keida M., Walsh M.N., et al. Knowledge, attitudes, and beliefs regarding cardiovascular disease in women. *J Am Coll Cardiol*. 2017;70:123-132.
13. Schamroth Pravda N., Karny-Rahkovich O., Shiyovich A., Schamroth Pravda M., Rapeport N., Vaknin-Assa H., et al. Coronary artery disease in women: a comprehensive appraisal. *J Clin Med*. 2021;10(20):4664.
14. Plank F., Beyer C., Friedrich G., Wildauer M., Feuchtner G. Sex differences in coronary artery plaque composition detected by coronary computed tomography. *Neth Heart J*. 2019;27(5):272-280.
15. Pérez-Vizcayno M.J., Hernández-Antolín R.A., Alfonso F., Bañuelos de Lucas C., Escaned J., Jiménez P., et al. Evolution of percutaneous coronary intervention over 20 years. *Rev Esp Cardiol*. 2007;60:932-942.
16. Peterson E.D., Lansky A.J., Kramer J., Anstrom K., Lanzilotta M.J. Effect of gender on outcomes of contemporary percutaneous coronary intervention. *Am J Cardiol*. 2001;88:359-364.
17. Rathore S.S., Wang Y., Radford M.J., Ordin D.L., Krumholz H.M. Sex differences in cardiac catheterization after acute myocardial infarction. *Ann Intern Med*. 2002;137:487-493.
18. Sotomi Y., Onuma Y., Cavalcante R., Ahn J.M., Lee C.W., van Klaveren D., et al. Interaction of sex with treatment strategy in patients with multivessel disease and left main disease. *Circ Cardiovasc Interv*. 2017;10:e004027.
19. Vogel B., Acevedo M., Appelman Y., Merz C.N.B., Chieffo A., Figtree G.A., et al. The Lancet women and cardiovascular disease Commission: reducing the global burden by 2030. *Lancet*. 2021;397:2385-2438.
20. Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S., Dans T., Avezum A., Lanas F., et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (INTERHEART study). *Lancet*. 2004;364:937-952.

Для цитирования: Исмаилов С.И., Зуфаров М.М., Абдуллаева М.А., Бабаджанов С.А., Мардоннов Ж.Н. Ишемическая болезнь сердца у женщин: современные представления о факторах риска, диагностике и лечении // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 221–231. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18932611>